

УДК 575.86:582.736

EDN EJKIIV

DOI 10.5281/zenodo.10926169

Кузьмин П. А., Романова И. М., Великанова Е. Д.

ИЗУЧЕНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА ISSR-МАРКЕРОВ *CARAGANA ARBORESCENS* LAM.

ФГБНУ «Федеральный научный центр агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения Российской академии наук»

Реферат. Древесные растения имеют важное значение в озеленении и мелиорации. Для оценки генетического разнообразия необходимо использовать различные ДНК-маркеры, что поможет при разработке мероприятий по управлению и сохранению биоразнообразия. Цель исследований – оценить генетическое разнообразие караганы древовидной с помощью ISSR-маркеров на территории Волгоградской области. Исследование проведено в 2023 г. В работе приведены результаты молекулярно-генетических исследований *Caragana arborescens* Lam. Этот вид засухоустойчив, поэтому его используют для восстановления биоценозов, что важно с экономической и экологической точки зрения в засушливых регионах. В работе использовали образцы *C. arborescens*, собранные в кластерных дендрологических коллекциях (кадастр №34:34:070010:21 – Кировское лесничество, №34:34:000000:122 – питомник древесных растений ФНЦ агроэкологии РАН). Проведено выделение ДНК из образцов листьев массой 50 мг с использованием модифицированного метода, где в качестве экстрагента используют бромид цетилтриметиламмония (ЦТАБ) с 0,2 % β-меркаптоэтанола. Проведена амплификация с помощью системы Applied Biosystems QuantStudio 5 (Thermo Fisher Scientific, США) с использованием красителей qPCRmix-HS (Евроген). Электрофорез полученных ампликонов осуществляли в агарозном геле (1,8 %) в буфере 1×TAE. Окрашивание геля произведено бромистым этидием. Для определения длины фрагментов ДНК использовали ДНК-маркер Step50 plus (0,1 мг/мл). Визуализацию результатов реакции после электрофореза осуществляли с помощью гель-документирующей системы iBright CL1500. На основе полученных спектров ампликонов составлены бинарные матрицы для дальнейшей математической обработки в POPGENE и оценки генетического разнообразия *C. arborescens*. Оценка полиморфизма и расчет генетического разнообразия осуществлен с использованием 14 ISSR-праймеров. Размер фрагментов составлял от 150 до 1400 п.н. Доля полиморфных локусов составила 90,82 %, что указывает на высокий уровень разнородности данной совокупности растений и высокого научного интереса для использования данных особей в селекционной работе по созданию устойчивых к засушливым условиям новых форм.

Ключевые слова: *Caragana arborescens* Lam., полиморфизм, ISSR-маркеры, генетическое разнообразие.

Для цитирования: Кузьмин П. А., Романова И. М., Великанова Е. Д. Изучение полиморфизма ISSR-маркеров *Caragana arborescens* Lam. // Таврический вестник аграрной науки. 2024. № 1(37). С. 77–86. EDN: EJKIIV. DOI: 10.5281/zenodo.10926169.

For citation: Kuzmin P. A., Romanova I. M., Velikanova E. D. The study of polymorphism of ISSR-markers of *Caragana arborescens* Lam. // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2024. No. 1(37). P. 77–86. EDN: EJKIIV. DOI: 10.5281/zenodo.10926169.

Введение

Окружающая среда имеет ряд неблагоприятных факторов, которые негативно воздействуют на живые компоненты экосистемы, приводя к снижению биоразнообразия. Одним из уровней биоразнообразия является генетическое разнообразие, которое можно определить на основе применения разных молекулярных маркеров и в результате получить информацию о генетической структуре популяции, которая будет лежать в основе разработки мероприятий по управлению и сохранению биоразнообразия.

Использование различных ДНК-маркеров является достоверным инструментом оценки генетического разнообразия и интерпретации филогенетических взаимосвязей внутри видов и между ними [1, 2]. В настоящее время экспериментально опробованы десятки маркерных систем, основанных на полиморфизме ДНК. Метод ISSR основан на использовании ПЦП с праймерами длиной от 15 до 24 нуклеотидов, состоящих из тандемных коротких нуклеотидных повторов селективного нуклеотида на 3' конце. Наличие большого количества микросателлитных повторов в геноме растений делает данный метод удобным для генетического анализа [2]. Микросателлитные последовательности могут быть использованы как якорные последовательности к генам. Этот метод является хорошо воспроизводимым и не требующим предварительного клонирования и секвенирования фрагментов ДНК для подбора праймеров [5]. Использование ISSR-праймеров позволяет произвести оценку генетического полиморфизма и изучение генетического разнообразия, что играет важную роль в сохранении биологических видов [6].

Карагана древовидная (*Caragana arborescens* Lam.) – кустарник высотой 5–7 м, принадлежащий семейству бобовых [7, 8]. Данный представитель чаще замечен в засушливых и полувзасушливых районах с умеренным климатом [9, 10]. Вид распространен в Западной Сибири, на Алтае, в Восточном Казахстане, Монголии [11, 12]. Карагана является быстрорастущим, выносливым растением, имеющим важное хозяйственное и декоративное значение (озеленение садов, парков) благодаря свойству поглощать тяжелые металлы в окружающей среде [13–15]. Растение устойчиво к стрессам окружающей среды (недостаток воды, высокий pH почвы, повышенные и пониженные температуры) [16–17], благодаря чему ее активно используют в мелиоративных целях [19, 19].

Цель исследований – провести оценку внутривидового генетического разнообразия караганы древовидной с применением ISSR-праймеров в засушливых условиях Волгоградской области.

Материалы и методы исследований

Исследование проведено в 2023 г. Объект исследования – образцы *C. arborescens*, собранные на базе кластерных дендрологических коллекций (кадастр №34:34:070010:21 – Кировское лесничество, №34:34:000000:122 – питомник древесных растений ФНЦ агроэкологии РАН). Предмет исследования – определение внутривидового генетического разнообразия. Геномную ДНК экстрагировали из образцов листьев массой 50 мг с использованием модифицированного метода, где в качестве экстрагента выступает бромид цетилтриметиламмония (ЦТАБ) с 0,2 % β-меркаптоэтанола. Спектрофотометр SpectrostarNano (BMG Labtech, Германия) использовали для измерения концентрации выделенной ДНК в образцах. Использовали концентрацию ДНК, равную 50 нг/мкл, которую хранили при –20 °С для дальнейших экспериментов ПЦП. Концентрацию и качество (A260/A280) ДНК оценивали с помощью флуориметра Qubit 4.0. (Thermo Fisher Scientific Inc., США) и спектрофотометра SpectrostarNano (BMG Labtech, Германия) (таблица 1).

Таблица 1 – Пример результатов измерений концентрации проб ДНК

№ пробы	$\lambda 260/\lambda 280$	$\lambda 260/\lambda 230$	Концентрация
1	1,85	1,88	237,20
2	1,83	1,69	294,50
3	1,81	1,86	198,75
4	1,79	1,95	225,50
5	1,77	1,79	179,00
6	1,76	1,80	160,05
7	1,74	1,69	137,50
8	1,80	1,70	142,00
9	1,83	1,73	68,04

Все образцы имеют высокие качественные показатели ($\lambda 260/280$ и $\lambda 260/230$) и достаточную концентрацию для проведения ПЦР.

Для проведения ПЦР была использована готовая смесь реагентов для ПЦР с красителями qPCRmix-HS (Евроген). Отобрали необходимое количество пробирок для ПЦР, соответствующее числу исследуемых проб. Смешали компоненты реакции – общий реакционный объем (не включая пробу ДНК) – 23 мкл. Для реакции с праймерами на одну пробирку внесли: реакционную смесь – 5 мкл, деионизированную воду – 16 мкл, праймер – 2 мкл. В опытные пробирки внесли по 23 мкл полученной смеси. Образцы достали из морозильной камеры, нагрели в термостате при 45 °С в течение пяти минут. Внесли в каждую опытную пробирку по 2 мкл исследуемого образца ДНК. Перемешали пробирки, центрифугировали несколько секунд для сброса капель, убедились в отсутствии капель на стенках пробирки и пузырей в реакционной смеси. Провели амплификацию с помощью системы Applied Biosystems QuantStudio 5 (Thermo Fisher Scientific, США). Режим амплификации: предварительная денатурация при 95 °С (10 мин), затем 40 циклов амплификации: денатурация при 95 °С (30 с), отжиг (30 с) при температуре 50 °С (UBC 807, UBC 815, UBC 823, UBC 873, UBC 890); 51,4 °С (UBC 834, UBC 836, UBC 840, UBC 843); 53 °С (UBC 818); 54,5 °С (UBC 811, UBC 826, UBC 835, UBC 841); 62,5 °С (UBC 880), элонгация при 72 °С (60 с) и финальная элонгация при 72 °С (10 мин).

Провели электрофорез полученных ампликонов в агарозном геле (1,8 %) в буфере 1×TAE. Произвели окрашивание геля бромистым этидием. Для определения длины фрагментов ДНК использовался ДНК маркер Step50 plus (0,1 мг/мл). Для визуализации результатов реакции после электрофореза использовали геле-документирующую систему iBright CL1500.

Частоту полиморфизмов и количество полос, образуемых каждым праймером, рассчитывали индивидуально.

Статистический анализ полученных данных проводили с использованием программы «Microsoft Excel» (версия 2010) и Statistica 12.0 на персональном компьютере Intel Core 2 DUO. (StatSoft Inc., USA). Данные получены на основе трехкратной амплификации каждого выбранного праймера с согласованными полосами. Локусы ПЦР на основе ISSR оценивали, как присутствующие (1) или отсутствующие (0), каждый из которых рассматривался как независимый. Полученные бинарные матрицы использовали для расчета характеристик связывания праймеров в программе POPGENE версии 1.31.

Совокупность из 18 ISSR-праймеров была проанализирована и с образцами выделенной ДНК из листьев караганы древовидной. Высокой амплифицируемостью отличались 14 исследуемых праймеров, для которых эмпирическим путем подобрана оптимальная температура отжига.

Результаты и их обсуждение

Для выявления внутривидового генетического разнообразия *C. arborescens* было протестировано 18 ISSR-праймеров и отобрано 14, отличающихся высокой эффективностью амплификации большого количества фрагментов геномной ДНК (таблица 2).

Таблица 2 – Анализ ISSR-спектров изученных популяций *C. arborescens*

Праймер	Граница длин локусов спектра, п.н.	Число локусов в спектре	Число полиморфных локусов	% полиморфности
UBC 807	280–700	5	4	80
UBC 811	150–1250	8	7	88
UBC 815	400–1250	3	3	100
UBC 818	400–900	5	5	100
UBC 823	600–1500	5	4	80
UBC 826	300–1250	6	5	83
UBC 834	175–750	8	7	88
UBC 835	200–850	6	6	100
UBC 836	300–700	5	4	80
UBC 840	300–1000	11	9	82
UBC 841	200–850	9	7	78
UBC 870	480–1000	7	7	100
UBC 880	400–1400	11	10	91
UBC 890	250–750	6	5	83

Установлено, что праймеры UBC 815, UBC 818, UBC 835 и UBC 870 имели 100 % полиморфные локусы. ДНК-маркирование *C. arborescens* с использованием отобранных ISSR-праймеров позволило определить 98 амплифицированных фрагментов геномной ДНК, из которых 89 являлись полиморфными.

Каждый анализируемый локус ISSR-маркера формировал специфичный спектр продуктов амплификации у каждой особи *C. arborescens* в популяции (рисунок 1).

Рисунок 1 – Пример одной из электрофореграмм ампликонов караганы с ISSR-праймерами UBC 818, UBC 811, UBC 826, UBC 835

Число амплифицированных фрагментов варьировало от трех до 11 в зависимости от праймера. Размер фрагментов составлял от 150 до 1400 п.н. Максимальное число определенных фрагментов отмечено при использовании праймеров UBC 840 и UBC 880. Оставшиеся четыре праймера не удалось амплифицировать с образцами выделенной геномной ДНК, поэтому они были исключены из дальнейших исследований.

Для большей детализации эффективности применённых ISSR-праймеров была проведена оценка частоты встречаемости по каждому локусу *C. arborescens*, полученных с помощью электрофореза ампликонов (таблица 3).

Таблица 3 – Частота ISSR-маркеров *C. arborescens*

Праймер	Длина фрагментов (п.н.)	Фрагменты
1	2	3
UBC 807	280	0,778
	300	0,111
	350	1,000
	400	0,556
	420	0,222
	500	0,333
	520	0,111
UBC 811	700	0,222
	150	0,333
	500	0,111
	600	0,556
	700	0,222
	900	0,444
	950	0,222
UBC 815	1000	0,444
	1250	0,222
	400	1,000
	950	0,111
UBC 818	1250	0,444
	400	0,444
	550	1,000
	650	0,222
	700	0,556
UBC 823	900	0,333
	600	0,111
	700	0,222
	1000	0,444
	1250	0,444
UBC 826	1500	0,111
	300	0,667
	375	0,111
	400	0,778
	500	0,444
	900	1,000
UBC 834	1250	0,667
	175	0,889
	250	0,556
	375	0,444
	420	0,222
	500	0,333
	600	0,444
	700	0,667
750	0,556	

Продолжение таблицы 2

1	2	3
UBC 835	200	0,667
	400	0,444
	450	0,333
	500	0,222
	700	0,556
	850	0,556
UBC 836	300	1,000
	375	0,222
	500	0,778
	600	0,444
	700	0,333
UBC 840	300	0,444
	350	0,111
	375	1,000
	425	0,000
	450	0,333
	500	0,444
	550	0,444
	575	0,111
	600	0,111
	700	0,222
	1000	0,222
	UBC 841	200
225		0,556
300		0,333
400		0,444
450		0,778
525		0,222
575		0,778
700		0,333
850		0,333
UBC 870		480
	500	0,444
	550	0,222
	680	0,333
	700	0,778
	850	0,111
	1000	0,667
UBC 880	400	0,667
	450	0,222
	550	0,222
	600	0,333
	850	0,333
	870	0,111
	890	0,444
	1000	0,444
	1050	0,222
	1250	0,111
	1400	0,444
UBC 890	250	0,889
	300	0,889
	400	0,889
	420	1,000
	600	1,000
	750	0,333

На основе полученных спектров ампликонов были составлены бинарные матрицы для дальнейшей математической обработки в POPGENE с целью оценки генетического разнообразия *C. arborescens* произрастающих на разных территориях. Получили результаты оценки параметров генетической изменчивости: ожидаемая гетерозиготность – $1,91 \pm 0,29$; эффективное число аллелей – $1,47 \pm 0,31$; h – $0,29 \pm 0,15$; индекс Шеннона – $0,44 \pm 0,20$; доля полиморфных локусов – 90,82 %.

Доля полиморфных локусов исследуемого объекта составила 90,82 %, что указывает на высокий уровень разнородности данной совокупности растений и вызывает научный интерес для использования данных особей в селекционной работе по созданию устойчивых к засушливым условиям новых форм.

Выводы

В результате проведенной работы установлена высокая степень полиморфизма, которая составляет 90,82 %, подкрепленная отчетливыми различиями по всем параметрам маркера. ISSR-маркеры пригодны для определения генотипических различий генотипов караганы древовидной. Число амплифицированных фрагментов составляет от трех до 11 в зависимости от праймера. Размер идентифицированных фрагментов составляет от 150 до 1400 п.н. Максимальное число определенных фрагментов отмечено при использовании праймеров UBC 840 и UBC 880. Выделенные ISSR-маркеры можно применять с целью определения генетических структур естественных и искусственных популяций караганы и для выявления особей с хозяйственно-ценными признаками.

Литература

1. Peng Y., Nafee-Ul A., Liu M., He, Q., Liang Z. Assessment of genetic diversity in *Bupleurum* spp. basing agronomic traits, medicinal components and ISSR markers // *Genes*. 2023. Vol. 14. No. 4. P. 951–965. DOI: 10.3390/genes14040951.
2. Venkatesan J., Ramu V., Sethuraman T., Sivagnanam C., Doss G. Molecular marker for characterization of traditional and hybrid derivatives of *Eleusine coracana* (L.) using ISSR marker // *J Genet Eng Biotechnol*. 2021. No. 19. Art. No. 178. DOI: 10.1186/s43141-021-00277-1.
3. Kumar V., Yadav H. K. Assessment of genetic diversity in *Lepidium sativum* L. using inter simple sequence repeat (ISSR) marker // *Physiol Mol Biol Plants*. 2019. No. 25. P. 399–406. DOI: 10.1007/s12298-018-0622-4.
4. Rather S., Saina J., Adit A., Liu H.-M., Chang Z.-Y., Schneider H. DNA barcoding of recently diverging legume genera: assessing the temperate Asian *Caragana* (Fabaceae: Papilionoideae) // *Journal of Systematics and Evolution*. 2023. DOI:10.1111/jse.13009.
5. Gemmill C., Grierson E. Inter-simple sequence repeats (ISSR), microsatellite-primed genomic profiling using universal primers // In book: *Molecular Plant Taxonomy. Methods in Molecular Biology*. New York: Humana, 2021. P. 249–262. DOI: 10.1007/978-1-0716-0997-2_14.
6. Yuan M., Yin X., Gao B., Gu R., Jiang G. The chloroplasts genomic analyses of four specific *Caragana* species // *PLoS One*. 2022. Vol. 17. No. 9 Art. No. e0272990. DOI: 10.1371/journal.pone.0272990.
7. Duan L., Yang X., Liu P., Johnson G., Wen J., Chang Z. A molecular phylogeny of *Caraganeae* (Leguminosae, Papilionoideae) reveals insights into new generic and infrageneric delimitations // *PhytoKeys*. 2016. Vol. 70. No. 1. P. 111–137. DOI: 10.3897/phytokeys.70.9641.
8. Rather S., Kumar A., Liu H. Lectotypification and nomenclature notes of the name *Caragana opulens* (Fabaceae, Papilionoideae) and its synonyms // *PhytoKeys*. 2023. Vol. 226. P. 79–87. DOI: 10.3897/phytokeys.226.104110.
9. Liu F., Zhang P., Li J., Zhang T., Xie L., Gong C. miR2119, a novel transcriptional regulator, plays a positive role in woody plant drought tolerance by mediating the degradation of the *CkBI-1* gene associated with apoptosis // *Int J Mol Sci*. 2022. Vol. 23. No. 11. Art. No. 6306. DOI: 10.3390/ijms23116306.
10. Meng Q., Niu Y., Niu X., Roubin H. R., Hanrahan R. J. Ethnobotany, phytochemistry and pharmacology of the genus *Caragana* used in traditional Chinese medicine // *Journal of Ethnopharmacology*. 2009. Vol. 124. No. 3. P. 350–368. DOI: 10.1016/j.jep.2009.04.048.
11. Абрамчук А. В. Общие сведения о древесных растениях. Учебное пособие. Екатеринбург: Уральский государственный аграрный университет, 2012. 72 с.
12. Yang J., Yang J., Yang M., Quing H. Genetic diversity of *Caragana* species of the Ordos Plateau in China // *Plant Syst Evol*. 2012. No. 298. P. 801–809. DOI: 10.1007/s00606-012-0591-y.

13. Карпухин М. Ю., Абрамчук А. В. Садово-парковое и ландшафтное искусство. Екатеринбург: Уральский государственный аграрный университет, 2013. 612 с.
14. Копылова Л. В. Накопление тяжёлых металлов *Caragana arborescens* Lam. В условиях антропогенного воздействия (Забайкальский край) // Ученые записки ЗабГУ. Серия «Биологические науки». 2017. № 1. С. 20–25.
15. Кувшинчиков Н. Н. Использование караганы (*Caragana arborescens*) как перспективного растения для пищевой промышленности и других отраслей // Сборник статей VII Международной научно-практической конференции «Современная наука и ее ресурсное обеспечение: инновационная парадигма». Петрозаводск: Международный центр научного партнерства «Новая Наука», 2020. С. 161–164.
16. Buitink J., Leger J. J., Guisle I., Vu L. B., Wuilleme S., Lamirault G., Bars L. A., Meur L. N., Becker A., Kuster H., Leprince O. Transcriptome profiling uncovers metabolic and regulatory processes occurring during the transition from desiccation-sensitive to desiccation-tolerant stages in *Medicago truncatula* seeds // Plant J. 2006. Vol. 47. No. 5. P. 735–750. DOI: 10.1111/j.1365-313X.2006.02822.x.
17. Dekkers B. J., Costa M. C., Maia J., Bentsink L., Ligterink W., Hilhorst M. W. H. Acquisition and loss of desiccation tolerance in seeds: from experimental model to biological relevance // Planta. 2015. Vol. 241. No. 3. P. 563–577. DOI: 10.1007/s00425-014-2240-x.
18. Li S., Fan C., Li Y., Zhang J., Sun J., Chen Y., Tian C., Su X., Lu M., Liang C., Hu Z. Effects of drought and salt-stresses on gene expression in *Caragana korshinskii* seedlings revealed by RNA-seq // BMC Genomics. 2016. Vol. 17. Art. No. 200. DOI: 10.1186/s12864-016-2562-0.
19. Куклина А. Г., Виноградова Ю. К., Ткачёва Е. В. К биологии цветения чужеродных видов *Caragana arborescens* Lam. и *C. laeta* Kom. // Российский Журнал Биологических Инвазий. 2015. № 3. С. 22–38.
20. Трещевская Э. И., Тихонова Е. Н., Голядкина И. В., Трещевская С.В., Князев В. И. Карагана древовидная (*Caragana arborescens* Lam.) как кустарниковая порода при биологической рекультивации техногенных ландшафтов // Лесотехнический журнал. 2021. Т. 11. № 3 (43). С. 31–44. DOI: 10.34220/issn.2222-7962/2021.3/3.

References

1. Peng Y., Nafee-Ul A., Liu M., He, Q., Liang Z. Assessment of Genetic Diversity in *Bupleurum* spp. Basing Agronomic Traits, Medicinal Components and ISSR Markers // Genes. 2023. Vol. 14. No. 4. P. 951–965. DOI: 10.3390/genes14040951.
2. Venkatesan J., Ramu V., Sethuraman T., Sivagnanam C., Doss G. Molecular marker for characterization of traditional and hybrid derivatives of *Eleusine coracana* (L.) using ISSR marker // J Genet Eng Biotechnol. 2021. No. 19. Art. No. 178. DOI: 10.1186/s43141-021-00277-1.
3. Kumar V., Yadav H. K. Assessment of genetic diversity in *Lepidium sativum* L. using inter simple sequence repeat (ISSR) marker // Physiol Mol Biol Plants. 2019. No. 25. P. 399–406. DOI: 10.1007/s12298-018-0622-4.
4. Rather S., Saina J., Adit A., Liu H.-M., Chang Z.-Y., Schneider H. DNA barcoding of recently diverging legume genera: assessing the temperate Asian *Caragana* (Fabaceae: Papilionoideae) // Journal of Systematics and Evolution. 2023. DOI: 10.1111/jse.13009.
5. Gemmill C., Grierson E. Inter-simple sequence repeats (ISSR), microsatellite-primed genomic profiling using universal primers // In book: Molecular Plant Taxonomy. Methods in Molecular Biology. New York: Humana, 2021. P. 249–262. DOI: 10.1007/978-1-0716-0997-2_14.
6. Yuan M., Yin X., Gao B., Gu R., Jiang G. The chloroplasts genomic analyses of four specific *Caragana* species // PLoS One. 2022. Vol. 17. No. 9 Art. No. e0272990. DOI: 10.1371/journal.pone.0272990.
7. Duan L., Yang X., Liu P., Johnson G., Wen J., Chang Z. A molecular phylogeny of Caraganeae (Leguminosae, Papilionoideae) reveals insights into new generic and infrageneric delimitations // PhytoKeys. 2016. Vol.70. No.1. P. 111–137. DOI: 10.3897/phytokeys.70.9641.
8. Rather S., Kumar A., Liu H. Lectotypification and nomenclature notes of the name *Caragana opulens* (Fabaceae, Papilionoideae) and its synonyms // PhytoKeys. 2023. Vol. 226. P. 79–87. DOI: 10.3897/phytokeys.226.104110.
9. Liu F., Zhang P., Li J., Zhang T., Xie L., Gong C. miR2119, a novel transcriptional regulator, plays a positive role in woody plant drought tolerance by mediating the degradation of the *CkBI-1* gene associated with apoptosis // Int J Mol Sci. 2022. Vol. 23. No. 11. Art. No. 6306. DOI: 10.3390/ijms23116306.
10. Meng Q., Niu Y., Niu X., Roubin H. R., Hanrahan R. J. Ethnobotany, phytochemistry and pharmacology of the genus *Caragana* used in traditional Chinese medicine // Journal of Ethnopharmacology. 2009. Vol. 124. No. 3. P. 350–368. DOI: 10.1016/j.jep.2009.04.048.
11. Abramchuk A. V. General information about woody plants. Textbook. Ekaterinburg: Ural State Agrarian University, 2012. 72 p.
12. Yang J., Yang J., Yang M., Quing H. Genetic diversity of *Caragana* species of the Ordos Plateau in China // Plant Syst Evol. 2012. No. 298. P. 801–809. DOI: 10.1007/s00606-012-0591-y.

13. Karpukhin M. Yu., Abramchuk A. V. Gardening and landscape art. Ekaterinburg: Ural State Agrarian University, 2013. 612 p.
14. Kopylova L. V. Accumulation of heavy metals *Caragana arborescens* Lam. in the conditions of anthropogenic influence (Zabaikalsky Krai) // Scholarly Notes of Transbaikal State University. Series Biological sciences. 2017. Vol. 12. No. 1. P. 20–25.
15. Kuvshinchikov N. N. Use of caragana (*Caragana arborescens*) as a promising plant for the food industry and other industries // Collection of articles of the VII International Scientific and Practical Conference “Modern science and its resource provision: an innovative paradigma”. Petrozavodsk: International Center for Scientific Partnership “New Science”, 2020. P. 161–164.
16. Buitink J., Leger J. J., Guisle I., Vu L. B., Wuijleme S., Lamirault G., Bars L. A., Meur L. N., Becker A., Kuster H., Leprince O. Transcriptome profiling uncovers metabolic and regulatory processes occurring during the transition from desiccation-sensitive to desiccation-tolerant stages in *Medicago truncatula* seeds // Plant J. 2006. Vol. 47. No. 5. P. 735–750. DOI: 10.1111/j.1365-3113X.2006.02822.x.
17. Dekkers B. J., Costa M. C., Maia J., Bentsink L., Ligterink W., Hilhorst M. W. H. Acquisition and loss of desiccation tolerance in seeds: from experimental model to biological relevance // Planta. 2015. Vol. 241. No. 3. P. 563–577. DOI: 10.1007/s00425-014-2240-x.
18. Li S., Fan C., Li Y., Zhang J., Sun J., Chen Y., Tian C., Su X., Lu M., Liang C., Hu Z. Effects of drought and salt-stresses on gene expression in *Caragana korshinskii* seedlings revealed by RNA-seq // BMC Genomics. 2016. Vol. 17. Art. No. 200. DOI: 10.1186/s12864-016-2562-0.
19. Kuklina A. G., Vinogradova Yu. K., Tkacheva E. V. About flowering biology of alien species. 3. *Caragana arborescens* Lam. and *C. laeta* Kom. // Russian Journal of Biological Invasions. 2015. No. 3. P. 22–38.
20. Treshchevskaya E. I., Tikhonova E. N., Golyadkina I. V., Treshchevskaya S.V., Knyazev V. I. *Caragana arborescens* Lam. as a shrub species for biological reclamation of post-technogenic areas // Forestry Engineering Journal. 2021. Vol. 11. No. 3(43). P. 31–44. DOI: 10.34220/issn.2222-7962/2021.3/3.

UDC 575.86:582.736

Kuzmin P. A., Romanova I. M., Velikanova E. D.

THE STUDY OF POLYMORPHISM OF ISSR-MARKERS OF *CARAGANA ARBORESCENS* LAM.

Summary. *Woody plants are important in landscaping and land reclamation. To assess genetic diversity, it is necessary to use various DNA markers, which will help in the development of measures for the management and conservation of biodiversity. The purpose of the research was to evaluate the genetic diversity of the Caragana arborescens using ISSR markers in the Volgograd region. The study was conducted in 2023. The paper presents the results of molecular genetic studies of Caragana arborescens Lam. This species is drought-resistant, so it is used to restore biocenoses, which is important from an economic and environmental point of view in arid regions. In this work, we used samples of C. arborescens collected in cluster dendrological collections (cadastre No.34:34:070010:21 – Kirov forestry, No.34:34:000000:122 – nursery of woody plants of the Federal Scientific Center for Agroecology of the Russian Academy of Sciences). DNA was isolated from leaf samples weighing 50 mg by a modified method using cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) with 0.2% β -mercaptoethanol as an extractant. Amplification was performed on the Applied Biosystems QuantStudio 5 system (Thermo Fisher Scientific, USA) using qPCRMix-HS dyes (Eurogene). Electrophoresis of the obtained amplicons was carried out in an agarose gel (1.8%) in a 1 \times TAE buffer. Gel staining was performed with ethidium bromide. The DNA marker Step50 plus (0.1 mg/ml) was used to determine the length of DNA fragments. The results of the reaction after electrophoresis were visualized using the iBright CL1500 gel-documenting system. Based on the obtained amplicon spectra, binary matrices were compiled for further mathematical processing in POPGENE and evaluation of the genetic diversity of C. arborescens. Polymorphism assessment and genetic diversity calculation were carried out using 14 ISSR primers. The size of the fragments ranged from 150 to 1400 bp. The proportion of polymorphic loci was 90.82 %, which indicates a high level of heterogeneity of this set of*

plants and high scientific interest for the use of these individuals in breeding work to create new forms resistant to arid conditions.

Keywords: *Caragana arborescens Lam., polymorphism, ISSR markers, genetic diversity.*

Кузьмин Петр Анатольевич, кандидат сельскохозяйственных наук, заведующий лабораторией молекулярной селекции, ФГБНУ «Федеральный научный центр агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения РАН»; 400062, Россия, г. Волгоград, Университетский пр., 97; e-mail: kuzmin-p@vfanc.ru.

Романова Ирина Михайловна, лаборант-исследователь лаборатории молекулярной селекции, ФГБНУ «Федеральный научный центр агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения РАН»; 400062, Россия, г. Волгоград, Университетский пр., 97; e-mail: romanova-i@vfanc.ru.

Великанова Екатерина Дмитриевна, лаборант-исследователь лаборатории молекулярной селекции, ФГБНУ «Федеральный научный центр агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения РАН»; 400062, Россия, г. Волгоград, Университетский пр., 97; e-mail: velikanova-e@vfanc.ru.

Kuzmin Pyotr Anatolyevich, Cand. Sc. (Agr.), head of the Laboratory of molecular breeding, Federal State Budgetary, Institution “Federal Scientific Center for Agroecology, Integrated Land Reclamation and Protective Afforestation of the Russian Academy of Sciences”; 97, Universitetskiy ave., Volgograd, 400062, Russia; e-mail: kuzmin-p@vfanc.ru.

Romanova Irina Mikhailovna, research assistant at the Laboratory of molecular breeding, Federal State Budgetary, Institution “Federal Scientific Center for Agroecology, Integrated Land Reclamation and Protective Afforestation of the Russian Academy of Sciences”; 97, Universitetskiy ave., Volgograd, 400062, Russia; e-mail: romanova-i@vfanc.ru.

Velikanova Ekaterina Dmitrievna, research assistant at the Laboratory of molecular breeding, Federal State Budgetary, Institution “Federal Scientific Center for Agroecology, Integrated Land Reclamation and Protective Afforestation of the Russian Academy of Sciences”; 97, Universitetskiy ave., Volgograd, 400062, Russia; e-mail: velikanova-e@vfanc.ru.

Работа выполнена в рамках Государственного задания «Поиск селекционно-ценного генетического материала для создания новых генотипов древесно-кустарниковых пород методами молекулярной селекции» (№FNFE-2022-0009).

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 17.01.2024.

Дата принятия к печати – 01.02.2024.